

**El ficticio en la obra "Aceitunas" de Lope de Rueda
Estudio crítico-analítico**

**The fictitious in the literary work "Las Aceitunas"
by Lope de Rueda**

Aseel Irzooqui Waheeb
Universidad de Bagdad, Irak
aseel1973@colang.uobaghdad.edu.iq

Reçu le : 17/2/2024 - Accepté le : 5/4/2024

24
2024

Pour citer l'article :

* Aseel Irzooqui Waheeb: El ficticio en la obra "Aceitunas" de Lope de Rueda
Estudio crítico-analítico, Revue Annales du patrimoine, Université de
Mostaganem, N° 24, Septembre 2024, pp. 425-440.

<http://annalesdupatrimoine.wordpress.com>

El ficticio en la obra "Aceitunas" de Lope de Rueda

Estudio crítico-analítico

Aseel Irzooqui Waheeb
Universidad de Bagdad, Irak

Resumen:

El uso del ficticio como una herramienta teatral en el famoso Entremés "Las Aceitunas" de Lope de Rueda desempeña un papel crucial en la obra. Mediante la creación de personajes y situaciones ficticias dentro del paso, el autor logra brindar una experiencia teatral única al público. El ficticio no solo añade un elemento de entrenamiento, sino que también permite a los espectadores reflexionar sobre la naturaleza misma del teatro y la ilusión que conlleva. La utilización de esta herramienta destaca la habilidad de Lope de Rueda para involucrar al público (metateatro), al tiempo que proporciona una reflexión sobre los límites de la realidad y la ficción en el teatro. Nuestra investigación parte del reconocimiento y aporte que Lope de Rueda hereda a la literatura española y su contribución importante al teatro en el llamado Siglo de Oro. Posterior, brindaremos una breve explicación de la metateatralidad recurrente en las obras de este reconocido autor. Para finalmente, sustentar cómo el ficticio presente en innumerables obras de este autor, hace parte del teatro y de la técnica del metateatro que convierten sus obras en Pasos y Entremeses, cuya finalidad es divertir a la audiencia.

Palabras clave:

ficticio, metateatralidad, Siglo de Oro, comedia, Aceitunas.

The fictitious in the literary work "Las Aceitunas"

by Lope de Rueda

Aseel Irzooqui Waheeb
University of Baghdad, Iraq

Abstract:

The use of fiction as a theatrical tool in the famous Entremés "Las Aceitunas" by Lope de Rueda plays a crucial role in the work. By creating fictional characters and situations within the passage, the author manages to provide a unique theatrical experience to the audience. The dummy not only adds an element of training, but also allows viewers to reflect on the very nature of theater and the illusion it entails. The use of this tool highlights Lope de Rueda's ability to involve the audience (metatheater), while providing a reflection on the limits of reality and fiction in theater. Our research is based

on the recognition and contribution that Lope de Rueda inherits to Spanish literature and his important contribution to theater in the so-called Golden Age. Subsequently, we will provide a brief explanation of the recurring metatheatricality in the works of this renowned author. To finally, support how the fiction present in countless works by this author is part of the theater and the metatheater technique that converts his works into Pasos y Entremeses, whose purpose is to entertain the audience.

Keywords:

fictional, metatheatrical, Golden Age, comedy, Aceitunas.

Introducción:

Lope de Rueda, reconocido dramaturgo y actor español del siglo XVI, es considerado uno de los pioneros del teatro español y un maestro en el arte del entremés, una forma breve y cómica de teatro popular. Una de sus obras más destacadas es el Entremés “Las Aceitunas”, que ha perdurado a lo largo del tiempo y continúa siendo estudiada y representada en la actualidad. En nuestro artículo, exploraremos el uso del ficticio como una herramienta teatral y su aporte a la técnica del metateatro característica en esta obra⁽¹⁾.

El reconocido escritor al que hacemos alusión, nacido en Sevilla en el año 1510, dejó una huella indeleble en la historia del teatro español. Reconocido como innovador y talentoso dramaturgo, fue uno de los primeros en utilizar el entremés como una forma autónoma y distintiva dentro del teatro español. Su estilo teatral se caracteriza por su agudeza satírica, su habilidad para retratar la vida cotidiana y su capacidad para entretener al público⁽²⁾.

Por su parte, el Entremés “Las Aceitunas” es un ejemplo destacado de la majestuosidad de Lope de Rueda en la creación de obras cómicas y entretenidas. Esta obra se desarrolla en un contexto rural y presenta una serie de enredos y debates que dan lugar a situaciones cómicas. Sin embargo, lo que hace que “Las Aceitunas” sea aún más interesante es el uso del ficticio como una estrategia de su metateatralidad característica.

A lo largo del Entremés, el autor utiliza personajes y situaciones ficticias dentro de la propia obra para crear una experiencia cercana a la de la vida cotidiana de los españoles de la época. Esto último descrito desde la verosimilitud, invita al público a reflexionar sobre la naturaleza misma del teatro y la ilusión que contiene. Nuestra investigación se encargará de brindar una breve descripción de los rasgos característicos y la influencia del autor, así como, su importancia dentro de los literatos pertenecientes al llamado Siglo de Oro. Por otra parte, dichos rasgos aluden a estrategias innovadoras dentro del teatro que se explicarán a través del concepto de los Pasos y los Entremeses. Finalmente, haremos alusión al componente del metateatro "El teatro dentro del teatro" y la función del ficticio en "Las Aceitunas".

1 - Vida y obra de Lope de Rueda:

Lope de Rueda, nacido en Sevilla en 1510, fue un dramaturgo, actor y empresario teatral español del siglo XVI. Es considerado uno de los precursores del teatro español y un referente en la popularización del género entremés. La vida de este autor estuvo estrechamente ligada al mundo del teatro. Se destacó como actor y director, y fundó su propia compañía teatral itinerante, conocida como "Los Comediantes de la Pasión". Viajó por toda España, llevando su arte a diferentes provincias y pueblos, ganándose el reconocimiento y el aplauso del público⁽³⁾. Hernández Martín, lo expone así:

A Lope de Rueda se le considera un auténtico genio, pues no solo es autor, sino actor y hasta director de compañía; por lo que conocía a la perfección cómo pasar del teatro a la representación, tarea a veces un poco complicada. Creó un teatro en prosa popular que reflejaba el habla y las costumbres del pueblo.

En cuanto su obra, es conocida por retratar la vida cotidiana y los conflictos humanos con un enfoque cómico y satírico. Sus personajes eran representativos de diversos estratos sociales,

desde campesinos hasta nobles, y a través de ellos exploraba los vicios, las debilidades y las contradicciones de la sociedad de su tiempo. "Fue un innovador que paso la farsa en buen orden. Esas innovaciones consistirían en el uso del introito, la división de actos, y el empleo de entremeses, todo ellos en graciosa prosa"⁽⁴⁾.

Además de su destreza en la escritura y la actuación, Lope de Rueda también fue innovador en el aspecto escenográfico. Introdujo elementos visuales y gestuales en sus representaciones, utilizando recursos como máscaras, gestos exagerados y movimientos corporales expresivos para enfatizar el humor y la comicidad de sus obras. Estas técnicas teatrales contribuyeron a enriquecer la experiencia del espectador y a consolidar su reputación como uno de los grandes exponentes del teatro cómico del Renacimiento español. Dentro de sus obras fundamentales encontramos las siguientes:

"Las Aceitunas, El convidado, La Tierra de Jauja, La Carátula, Los criados, Cornudo y contento, Pagar y no pagar, El rufián cobarde, La generosa paliza y Los lacayos ladrones". En todos ellos, crea personajes estereotípicos, fácilmente reconocibles por el público al pertenecer a la tradición burlesca y satírica: el médico, el alguacil o el estudiante... A su vez, es destacable anotar que Rueda acentúa sus rasgos más ridículos para transfórmalos al final en caricaturas⁽⁵⁾.

Finalmente, dentro de esta pequeña bibliografía se puede afirmar que Lope de Rueda dejó un legado duradero en la historia del teatro español. Su influencia se percibe en la obra de dramaturgos posteriores, como Miguel Cervantes y Lope de Vega, quienes continuaron explorando y desarrollando el género del entremés. La maestría de nuestro autor en el uso del humor, la sátira y la representación teatral sigue siendo admirada y estudiada en la actualidad, destacando su importancia como figura clave en la evolución y consolidación del teatro español del siglo XVI.

2 - Características fundamentales del Siglo de Oro:

En este apartado vamos a considerar algunas características del llamado Siglo de Oro, esto debido a que nuestro autor hace parte de los personajes destacados. Se trata de un período cultural y artístico de gran esplendor que tuvo lugar en España durante los siglos XVI y XVII. Durante este periodo, España experimentó un crecimiento económico y político sin precedentes, gracias a la expansión de su imperio colonial, especialmente en América. Se destacó la producción de una amplia variedad de obras literarias, artísticas y dramáticas que han dejado una huella perdurable en la historia. La literatura alcanzó su apogeo con escritores como Lope de Rueda, Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Todos conocidos por sus comedias y dramas que retrataban de alguna manera la cotidianidad de la cultura española. En el caso de nuestro autor se trata de un legado importante al considerar que:

No subió al tablado a criados reales ni a verdaderos esclavos negros ni a estudiantes ni a médicos auténticos, sino a los que protagonizaban los dichos de la época o los relatos con los que se salpicaba cualquier conversación cotidiana⁽⁶⁾.

De esta manera, Lope de Rueda promovió un periodo en donde España se convirtió en un importante centro intelectual y cultural en Europa. Este periodo fue testigo de una intensa producción literaria, especialmente en el género del teatro. Además, podemos destacar el desarrollo y la consolidación de la lengua española como una de las principales lenguas literarias del mundo.

3 - Pasos y Entremeses, formas teatrales en Lope de Rueda:

En la obra del dramaturgo, se destacan dos formas teatrales principales: los Pasos y los Entremeses. Estas formas eran breves y se representaban como interludios cómicos entre actos o en medio de una obra más larga. A continuación, presentaremos una breve caracterización:

- Tiempo:

Pasos: Obras cortas con una estructura y ritmo ágil.

Entremeses: Breves piezas teatrales que se representaban entre actos como complemento de la obra principal.

- Personajes:

Pasos: Compuestos por un número reducido de personajes.

Entremeses: Centrados en la ridiculización de personajes y vicios sociales.

- Situación:

Pasos: Se centraba en situaciones cómicas y discusiones o enredos.

Entremeses: Se situaban con un carácter más burlesco y satírico.

- Lugar:

Pasos: Muy populares en las ferias y festividades de la época.

En resumen, podemos decir que estas dos formas teatrales tuvieron influencia significativa en el teatro español. Se trata de piezas teatrales breves y cómicas que sentaron las bases para el desarrollo del teatro cómico posterior. Su estructura ágil y su enfoque en situaciones divertidas y enredos, así como el uso del ingenio verbal y el humor, se convirtieron en elementos característicos del teatro español. Además, su estilo burlesco y satírico dejó una impronta duradera en el teatro español, en donde "el lugar representado solía ser la plaza o la calle de una ciudad, y lo máximo que encontramos son unas puertas y unas ventanas que presuponían una o varias cosas"⁽⁷⁾.

4 - La técnica del metateatro y la función del ficticio:

La técnica del metateatro es uno de los principales recursos que utilizó Lope de Rueda. Se refiere a la representación teatral dentro del propio teatro. Este enfoque se puede observar en las obras de nuestro autor, pues el dramaturgo fue conocido por romper la cuarta pared para hacer que los personajes interactuaran directamente con el público. A través de esta técnica, creaba una especie de juego teatral en el que los actores se comportaban como si estuvieran improvisando y haciendo comentarios sobre la propia obra o el proceso de

representación. "El teatro dentro del teatro envía al espectador la imagen de un mundo fuertemente teatralizado, de un mundo que induce a dudar sobre la condición real o fictiva de los se esta presentando"⁽⁸⁾.

En este sentido, podemos señalar que en los relatos de nuestro dramaturgo se evoca una verosimilitud con las representaciones de diálogos entre casados, familiares, vecinos entre otros. "Todos estos relatos respetan un mismo esquema, o bien se configuran como una riña sobre el precio de un producto, la cría de un animal o la posesión de un objeto"⁽⁹⁾. En cuanto a lo que estos relatos producían en el público se habla de:

El público caía en la trampa de la credibilidad de unos lances imposibles, provocados y conducidos por el azar más sorprendente y caprichoso, porque se le seducía con el señuelo de la verosimilitud de unas escenas cómicas ocurridas en pueblos conocidos en un tiempo cercano y protagonizadas por personajes familiares, con diálogos que reflejaban lugares comunes y hábitos mentales de nuestro pueblo, de modo que el espectador se reconocía a sí mismo en lo que escuchaba y aceptaba como real lo que no era otra cosa que ficción y literatura⁽¹⁰⁾.

Lo anterior, nos invita a pensar en el papel que juega el elemento de lo ficticio a lo largo los pasos que por su parte Lope de Rueda representaba teatralmente. En cuanto la función de ficticio en su estilo teatral, podemos caracterizar el uso de personajes ficticios que representaban o encarnaban diferentes tipos de personas o situaciones en la vida real. Lope de Rueda utilizaba esta técnica para crear personajes estereotipados que representaban a diferentes segmentos de la sociedad, como el gracioso, el enamorado, el villano, entre otro. Así: "uno o varios personajes de la obra/marco pueden asumir también la función de concepto y director escénicos, proponiendo la manera de actuar y de fingir"⁽¹¹⁾.

La principal razón por la que encontramos en el ficticio una herramienta fundamental para el desarrollo de la técnica del

metateatral en las obras de Lope de Rueda, tienen que ver con el hecho de convencer al espectador de que aún así que, se trataba de una situación totalmente ficticia y cómica, su mensaje llegaría hasta el público. Hermenegildo, lo analiza y lo plantea considerando dos vertientes características:

Desdoblaba la ficción dramática en dos niveles: el primero, el más aparente, es el que está ocupado por la pieza misma, con su diégesis, sus personajes, sus didascalias; el segundo es aquel que articula y organiza una ficción contando con la existencia del primer nivel y trata de desbordarlo o, mejor, de explorarlo para ofrecer más posibilidades de hacer llegar su mensaje hasta el público espectador⁽¹²⁾.

En conclusión, lo mencionado hace parte del entendimiento de las técnicas que supone comprender y analizar las obras de Lope de Rueda, en contraste, con la el paso que nos ocupa "Las Aceitunas", nos permitiremos brindar una breve reseña acerca de está, a partir de la cual señalaremos posteriormente, la función del ficticio en esta.

5 - Pequeña reseña de "Las Aceitunas":

Hemos señalado las técnicas y las características principales que desarrolló Lope de Rueda a través de su obra. Por lo que, podemos afirmar que uno de los Pasos más reconocidos del dramaturgo se trata del llamado "Las Aceitunas", el cual se publicó en 1548 y que hasta el día de hoy ha conservado su contenido familiar, burlesco y cómico. Los personajes que desarrollan la trama son:

Toribio, marido
Águeda, mujer
Mencigüela, hija
Aloja, vecino.

En este breve Paso, se presenta la historia de una familia conformada por Toribio, Águeda y su hija Mencigüela. La trama se centra en la plantación de un olivar, donde Toribio asegura haber sembrado las aceitunas con la esperanza de disfrutar de su

propio olivar en el futuro. Sin embargo, este tema desencadena una discusión acalorada con su mujer, ya que no logran ponerse de acuerdo sobre el precio de las aceitunas. La tensión aumenta hasta que el vecino interviene y les hace notar que están peleando por unas aceitunas que ni siquiera han brotado y no existen aún.

En esta representación teatral, se plantea el centro de la discusión a partir del valor económico que tendrían las aceitunas que al cabo de, aproximadamente 7 años, daría el olivar. Se trata de una conversación cotidiana en donde Toribio regresa de sus labores campesinas y solicita a su hija y a su mujer algo de comida, sin embargo, Águeda interfiere con el tema de la plantación de un olivar, posicionándose en la importancia de cobrar al cabo de siete años un monto muy elevado por las mismas. Al respecto, Toribio se encuentra en contradicción con dicho monto y contempla otro precio.

Esta trama tiene lugar en un escenario al que recurre Lope de Rueda frecuentemente, en la puerta de la casa, en donde se describe un paisaje de una puerta y una ventana. Aún que la trama nos parece muy sencilla, en ella se están tratando temas que vale la pena revisar. Se trata de una diferencia entre el hombre Toribio y su mujer Águeda, en donde se marca una diferencia de educación entre los mismos. Por otro lado, encontramos el papel de la hija Mencigüela, quien participa frecuentemente del enredo, pero ellos se encuentran tan concentrados en su discusión que resultan confundiéndola y mostrando la poca importancia que la opinión de ella, su hija, tiene en el debate.

6 - Función del ficticio y la técnica del metrateatro:

Teniendo en cuenta las diferentes técnicas que anteriormente sustentamos de la propuesta de Lope de Rueda y el argumento central del Paso "Las Aceitunas", brindaremos a continuación un breve análisis acerca del papel que juega el ficticio en la obra. Para esto, lo primero que podemos aclarar es

que se trata de un elemento más de la maravillosa técnica del metateatro que el dramaturgo desarrolla en su obra. Por lo tanto, tomaremos diferentes fragmentos de "Las Aceitunas, 1987" y posterior, desarrollaremos el análisis del ficticio y su la técnica del metateatro:

Ag. - Marido ¿sabe usted qué he pensado? Que ese garrote de olivo que plantamos hoy, de aquí a seis o siete años, nos dará cuatro o cinco cajas de aceitunas, y que, sembrando garrotes de ese olivo primero por aquí y por allá, de aquí a veinticinco o treinta años, tendremos un olivar hecho y derecho.

En este fragmento, podemos observar que el elemento del ficticio juega un papel significativo al permitir que los personajes expresen sus deseos y sus aspiraciones a través de una visión imaginaria del futuro. En el caso del personaje femenino, quien menciona la idea de plantar un garrote de olivo y anticipa el rendimiento que podrían tener de él en el futuro. Por tanto, esta visión ficticia representa una esperanza o anhelo compartido por ambos personajes.

Por otro lado, el uso del ficticio en este fragmento en particular contribuye al desarrollo del tema de la planificación a largo plazo y la construcción de un futuro mejor. Además, al referirse a las aceitunas la obra busca verosimilitud con la costumbre española, en donde estas se visualizan como uno de los platos predilectos del pueblo. Esto último contribuye a que el público se involucre con el argumento principal y reconozca de inmediato el elemento del que se está discutiendo. Para continuar con este elemento profundizaremos un poco más a través del siguiente fragmento:

Ag. - Marido, ¿y sabe usted qué más he pensado? Que yo recogeré las aceitunas, usted las acarreará con la burrilla, y luego Mencigüela las venderá en un puesto del mercado. Y mira, chica, que te digo que no me vayas a dar una tinaja de aceitunas por menos de dos euros.

To. - ¿Cómo que dos euros? ¿Qué quieres, vivir con ese cargo

de conciencia o que alguien nos denuncie por estafa? Con un euro por tinaja basta y sobra.

Ag. - Mire, marido, que las aceitunas son gordales de las de Córdoba.

To. - Aunque sean gordales de las de Córdoba, baste con pedir lo que yo he dicho.

En el fragmento anterior, el elemento del ficticio desempeña varias funciones en la discusión entre los personajes. Primero, se está utilizando como una forma de proyectar y visualizar un futuro imaginario en el que los personajes están involucrados en la producción y venta de aceituna que se dará muchos años después. Esta misma visión ficticia promueve el discutir y negociar los roles que cada uno desempeñará en ese escenario hipotético.

Podemos agregar que, el uso del elemento ficticio también contribuye a la caracterización de los personajes. Esto se puede evidenciar en el momento en el que la esposa expresa su deseo de recibir dos euros por una tinaja de aceitunas, lo cual indica su ambición y su deseo de obtener un beneficio mayor. En contraste, el marido es mucho más cauteloso y sugiere un precio más bajo para evitar problemas legales.

Finalmente, haciendo alusión a la función del ficticio en el metateatro que propone la obra, podemos decir que el ficticio también se convierte en un recurso retórico para enfatizar y persuadir a los personajes en su discusión. Al mencionar que las aceitunas son gordales de Córdoba, se agrega un nivel de calidad y prestigio a las aceitunas, lo que influye en la percepción de su valor y en las demandas de precio plantadas por los personajes. En contraste con su metateatralidad, una referencia que no puede ayudar a sintetizarlo de mejor manera es la siguiente: "La obra enmarcada, por su carácter abiertamente fictivo, está modificando la percepción de la obra englobante y poniendo de relieve su condición no real, su dimensión inventada, su consistencia estrictamente "teatral", fingida"⁽¹³⁾.

Más adelante, la obra introduce otro personaje “el vecino”, del cual nos interesa proporcionar un análisis a partir de su diálogo:

To. - ¡Válgame Dios, señor! A ver si lo entiende usted: resulta que hoy planté en la fica un garrote de olivo, u dice mi muer que, de aquí a seis o siete años, dará cuatro o cinco cajas de aceitunas, y que ella las recogería, y que yo las acarrease con la burra y que la chica las vendiera en el mercado, y que por fuerza tendría que pedir, como poco, dos euros por tinaja; yo que un euro, ella que dos, y por eso fue toda la discusión.

Al. - ¡Qué discusión tan simpática! Nunca había visto nada igual. Las aceitunas no nacieron todavía y ya cobró por ellas la muchacha.

Me. - ¿Qué le parece señor?

To. - Anda y no llores, Mencigüela. Si esto es un encanto de hija, señor. Venga, vete adentro a calentar la cena, que, con las primeras aceitunas que se vendan, prometo regalarte un vestido nuevo.

En este fragmento, el elemento ficticio cumple la función de generar humor y crear una situación cómica. El diálogo gira entorno a la discusión que sostenían el par de esposos y en ese caso, la intervención del vecino, hace que el público evidencie que dentro de la trama es esa situación futura y ficticia la que le brinda toda la comedia al drama.

Por otro lado, el ficticio también funciona como un elemento reflexivo en el que el marido al ofrecerle un regalo a su hija, el vestido, muestra que la discusión no tenía nada que ver con ella y de alguna manera por la controversia, la hija resultó regañada por su madre y el vecino tuvo que interferir para defenderla. Finalmente, queremos proponer en nuestro fragmento final, la referencia acerca de la manera en la que termina el drama, pues en ella se puede evidenciar el metateatro y la ficción:

Al. - Pues hasta otra, vecino. Y que haga pronto usted las paces con su señora.

To. - Adiós, señor.

Al. - Da hasta miedo las cosas que pasan en esta vida: no nacieron todavía las aceitunas y ya fueron causa de discusiones. ¡Señoras y señores, lo que hay que ver!.

En cuanto al metateatro, se emplea la declaración de Al: "¡Señoras y señores, lo que hay que ver!" Esta explicación hace referencia a la sorpresa y asombro del personaje ante la situación que se ha presentado, en la cual las aceitunas que aún no han nacido ya han sido motivo de discusión. Podemos inferir que la frase va dirigida directamente al público, rompiendo la cuarta pared teatral y haciendo que los espectadores sean conscientes de la ironía y el absurdo de la situación. Por lo tanto, al involucrar al público en la reflexión sobre lo que se está presentando en la obra, se establece una capa de autorreferencia y como ya lo hemos dicho, se crea un efecto metateatral.

Finalmente, el elemento ficticio continúa haciendo referencia a las aceitunas que aún no han nacido pero que ya han sido un motivo de discusión entre los personajes. Esto último se presenta con unos tonos humorísticos y burlescos, ya que se discute y se toman decisiones sobre algo que aún no existe. El contraste entre la realidad y la anticipación ficticia de las aceitunas genera comicidad y pone de manifiesto la naturaleza inventada de la situación.

Conclusión:

Podemos observar que la obra "Las Aceitunas" de Lope de Rueda es un ejemplo destacado de la producción teatral del autor en el contexto del Siglo de Oro español. Dentro de este marco histórico y literario, se ha mencionado que existen elementos característicos como la técnica del metateatro y el uso del elemento ficticio, los cuales desempeñan funciones significativas en la obra.

Por otro lado, fue necesario contextualizar la obra dentro

de la vida y obra de Lope de Rueda. Su estilo característico por a combinación de elementos cómicos y satíricos, permiten un mejor entendimiento acerca de la obra en concreto "Las Aceitunas". Además, su contribución al desarrollo del teatro español de la época, permite admirar su habilidad para retratar la vida cotidiana y los personajes populares con los que se identificaba el público de la época.

En ese mismo sentido, los rasgos distintivos del llamado Siglo de Oro, se muestran como elementos fundamentales de la riqueza temática de sus obras, así como: la exploración de la condición humana y la mezcla de géneros teatrales. Rueda, a través de obras como "Las Aceitunas", se adhirió a estas características presentando situaciones de la vida cotidiana y utilizar el humor para criticar y satirizar los vicios y debilidades humanas.

No obstante, es importante no olvidar que los Paso y Entremeses eran formas teatrales populares en la época de Lope de Rueda. Estas piezas breves se destacaban por su enfoque cómico y su representación de personajes estereotipados y situaciones humorísticas. "Las Aceitunas" se considera un Entremés, en él se pueden apreciar estos elementos, así como la presencia del metateatro y el elemento de lo ficticio.

Por otra parte, una técnica recurrente en sus obras en la metateatralidad. Esta se manifiesta en la obra a través de momentos en los que los personajes rompen la ilusión teatral y se vuelven conscientes de que están en un contexto teatral. Esto lo observamos en las expresiones director a los espectadore, tal y como sucede en el cierre de la obra objeto de análisis de nuestra investigación.

Finalmente, el uso del elemento ficticio en "Las Aceitunas" cumple una función fundamental. Como vimos, a través de la anticipación de las aceitunas y las discusiones sobre su valor antes de que existan, se crea un contraste cómico y podemos subrayar la naturaleza inventada de la situación. Esto promueve

el humor y destaca la habilidad de Rueda para satirizar las debilidades humanas y las situaciones absurdas de la vida cotidiana.

Notas:

- 1 - Juan María Marín Martínez: Invención y fuentes de los Pasos de Lope de Rueda, Anuario de estudios filológicos, 1986, Vol. 9, pp. 169-177.
- 2 - Manuel V. Diago: Lope de Rueda y los orígenes del teatro profesional, Criticón, Universidad de Valencia, 1950, N° 50, pp. 41-65.
- 3 - Alicia Hernández Martín: La Metateatralidad del teatro breve del Siglo de Oro, Análisis de los Entremeses de Agustín de Rojas Villandrano y Francisco de Castro, Trabajo de Maestría, Universidad de Valladolid, 2016, p. 18.
- 4 - Manuel V. Diago: Lope de Rueda y los orígenes del teatro profesiona, N° 50, p. 50.
- 5 - Alicia Hernández Martín: La Metateatralidad del teatro breve del Siglo de Oro, p. 19.
- 6 - Juan María Marín Martínez: Invención y fuentes de los Pasos de Lope de Rueda, Vol. 9, p. 70.
- 7 - José Luis Canet Vallés: La interlocución en los Pasos de Lope de Rueda, Criticón, Universidad de Valencia, 2001, N° 81-82, p. 63.
- 8 - Alfredo Hermenegildo: Usos de la metateatralidad: las comedias de Lope de Rueda, Signos Literarios y Lingüísticos, 2003, Vol. 2, p. 16.
- 9 - Juan María Marín Martínez: Invención y fuentes de los Pasos de Lope de Rueda, Vol. 9, p. 175.
- 10 - *Ibíd.*, Vol. 9, p. 170.
- 11 - Alfredo Hermenegildo: Usos de la metatetralidad: las comedias de Lope de Rueda, Vol. 2, p. 17.
- 12 - *Ibíd.*, Vol. 2, p. 20.
- 13 - *Ibíd.*, Vol. 2, p. 16.

Referencias:

- 1 - Canet Vallés, José Luis: La interlocución en los Pasos de Lope de Rueda, Criticón, Universidad de Valencia, 2001, N° 81-82.
- 2 - Diago, Manuel V.: Lope de Rueda y los orígenes del teatro profesional, Criticón, Universidad de Valencia, 1950, N° 50.
- 3 - Hermenegildo, Alfredo: Usos de la metateatralidad: las comedias de Lope de Rueda, Signos Literarios y Lingüísticos, 2003, Vol. 2.
- 4 - Hernández Martín, Alicia: La Metateatralidad del teatro breve del Siglo de Oro, Análisis de los Entremeses de Agustín de Rojas Villandrano y Francisco de Castro, Trabajo de Maestría, Universidad de Valladolid, 2016.

5 - Marín Martínez, Juan María: Invención y fuentes de los Pasos de Lope de Rueda, Anuario de estudios filológicos, 1986.

6 - Rueda, Lope de: Las Aceitunas, REA, Andalucía Recursos Educativos Abiertos, 1870.

